

Umfrage zur statistischen Erhebung

Use Case

Im Zuge einer sozialwissenschaftlichen Umfrage wurden auf der Basis eines standardisierten Fragebogens verschiedene Daten zur Lebensqualität einer definierten Alterskohorte in einem geografisch abgegrenztem Gebiet erhoben. Die Ergebnisse dieser Umfragen werden anschließend in einer Tabelle festgehalten.

Kontext

- Geistes- und Sozialwissenschaften
- Sozial- und Verhaltenswissenschaften
- Tabellenformat
- Umfrage

Empfohlenes Vorgehen

Die Auswertung der Daten erfolgte hier mit gängigen, kommerziellen Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel. Sofern in einer solchen Tabelle keine weitergehenden Informationen wie Formatierungen, mathematische Formeln oder Makros enthalten sind, die für die weitere Verwendung der Daten essentiell sind, wird empfohlen, diese im CSV (Comma-separated values)-Format zu speichern. Der Export ist direkt aus dem Tabellenkalkulationsprogramm möglich. Dabei muss darauf geachtet werden, alle Blätter / Reiter in eigene CSV-Dateien zu exportieren. Eine anschließende Prüfung auf Vollständigkeit wird dringend empfohlen.

Grund

Für die Langzeitverfügbarkeit von Daten sollten grundsätzlich offene, nicht proprietäre Dateiformate gewählt werden. Bei Microsoft Office handelt es sich jedoch um eine proprietäre Software. Im vorliegenden Fall werden die Tabellen standardmäßig im Office-eigenen Format XLSX gespeichert. Das Tabellenformat CSV hingegen kann sowohl mit verschiedenen Tabellenkalkulationsprogrammen als auch mit jedem einfachen Texteditor gelesen und bearbeitet werden.

Konsequenzen und Kosten

Für die nähere Zukunft werden auch Daten im XLSX-Format weiterhin zugänglich und damit lesbar sein. Im Sinne der Langzeitverfügbarkeit kann jedoch für proprietäre nicht-offene Dateiformate (wozu auch das XLSX-Format gehört) eine dauerhafte Verfügbarkeit unter Umständen nicht

ermöglicht werden. In diesen Fällen kann deshalb möglicherweise nur eine technische Erhaltung der Daten sichergestellt werden. Für eine Speicherung im CSV-Format entstehen keine weiteren Kosten oder zusätzlicher Aufwand, da CSV-Dateien direkt aus Microsoft Excel heraus gespeichert werden können. Alternativ können die Daten auch in beiden Formatarten archiviert werden. Bei sehr großen Tabellen könnten hierbei allerdings merkliche zusätzliche Kosten durch den erhöhten Speicherbedarf entstehen.

Nach der Speicherung als CSV und vor dem Import in ein Langzeitarchivierungssystem sollten die Dateien unbedingt auf Vollständigkeit und vor allem auf die Korrektheit der darin enthaltenen Daten überprüft werden, um möglicherweise auftretende Formatierungsfehler beheben zu können.

Weitere Hinweise

- [CSV \(Wikipedia\)](#)
- [Office Open XML \(Wikipedia\)](#)